

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ГЕРПЕС- И ЦИТОМЕГАЛОВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ДЕРМАТИТОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Худайбергенов М.Р.

Ургенчский филиал ТМА

Актуальность. Аллергические дерматиты у детей первых лет жизни занимают ведущее место среди хронических заболеваний кожи и оказывают выраженное негативное влияние на качество жизни пациента и его семьи. Особые трудности вызывает диагностика дерматитов, связанных с персистирующими вирусными инфекциями, в частности цитомегаловирусной (ЦМВ) и герпетической (ВПГ). Эти возбудители широко распространены в популяции, склонны к латентному и рецидивирующему течению, а их клинические проявления нередко имитируют атопические поражения кожи. Использование современных иммунологических, серологических и молекулярно-генетических методов значительно расширяет возможности в разграничении аллергических дерматитов вирусной этиологии, что имеет важное значение для своевременного назначения рациональной терапии и предупреждения осложнений.

Цель исследования. Определить ключевые диагностические маркеры для дифференциальной диагностики вирус-ассоциированных алергодерматозов у детей раннего возраста.

Материалы и методы. В исследование включены 120 детей, из которых 90 страдали алергодерматозами и 30 составляли контрольную группу здоровых сверстников. Все пациенты распределены на возрастные подгруппы: 0–12 мес, 1–3 года и 3–5 лет. Клиническая оценка включала изучение анамнеза, характера кожных проявлений и общего соматического состояния. Лабораторные методы предусматривали определение уровней IgE, а также антител IgM и IgG к ЦМВ и ВПГ методом ИФА, наряду с исследованием спектра сенсибилизации к пищевым, бытовым, пылевым, грибковым и эпидермальным алергенам. Материалы детей дополнительно обследованы на TORCH-инфекции. Статистическая обработка данных проводилась с использованием критерия Стьюдента, χ^2 , точного критерия Фишера и коэффициента корреляции Пирсона; рассчитывались отношение шансов и вероятность хронизации воспалительного процесса.

Результаты. У детей с ЦМВ- и ВПГ-ассоциированным аллергическим дерматитом заболевание характеризовалось более тяжёлым и рецидивирующим течением по сравнению с контрольной группой. Наиболее часто наблюдались распространённые эритематозно-папулёзные высыпания с выраженным зудом, склонные к мокнутию и вторичному инфицированию. В лабораторных анализах выявлено достоверное увеличение общего IgE (в 3–5 раз в зависимости от возраста), а также серологические признаки активной вирусной инфекции: антитела IgM к ЦМВ — у 27%, к ВПГ — у 31% детей. Спектр аллергической сенсибилизации оказался шире, чем в контроле, с преобладанием пищевых (56%), бытовых (43%) и эпидермальных (29%) алергенов. Статистический анализ показал достоверную связь между активностью вирусной инфекции и выраженностью кожных проявлений ($r=0,62$; $p<0,01$), а также увеличение риска хронизации дерматита при ЦМВ- или ВПГ-инфекции в 3,8 раза.

Выводы. Аллергические дерматиты у детей раннего возраста в ассоциации с цитомегаловирусной и герпес-вирусной инфекцией протекают тяжелее, склонны к рецидивам и сопровождаются высоким уровнем IgE и поливалентной сенсибилизацией. Активное течение ЦМВ- и ВПГ-инфекций значительно повышает вероятность хронизации кожного

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

процесса, что подчёркивает необходимость использования современных методов дифференциальной диагностики для оптимизации лечебной тактики.

